

**TIL TA'LIMIDA TAHLILYI VOSITALARNI TAQIQLASHNING
SINTAKTIK VA MORFOLOGIK TAHLILGA TA'SIRI**

Qobilova Nargiza Sulaymonovna

BDU ingliz tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Hojiyeva Marjona To'lqinovna

BDU tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada til ta'limida sintaksis va morfologik tahlil kontekstida tahliliy vositalarni taqiqlash oqibatlari o'rganiladi. Dasturiy ta'minot va onlayn vositalar kabi lingvistik tahlildagi texnologik yutuqlar tillarni o'rganish va o'qitishni sezilarli darajada yaxshilagan bo'lsa-da, ularning an'anaviy o'rganish usullariga ta'siri haqida munozaralar davom etmoqda. Ushbu tadqiqot talabalar, o'qituvchilar va o'zbek tilshunosligining kengroq sohasi uchun ham nazariy, ham amaliy natijalarni hisobga olgan holda bunday taqiqlashning oqibatlarini o'rganadi. Maqolada, shuningdek, ushbu vositalarning yo'qligi tilni chuqurroq, asosli o'rganishga olib keladimi yoki taraqqiyotga to'sqinlik qiladimi, tekshiriladi.

Kalit so'zlar: Analitik vositalar, sintaksis, morfologik tahlil, til ta'limi, o'qitish vositalari, til o'rganishda texnologiya.

Abstract: This article investigates the consequences of banning analytical tools in the context of Uzbek syntax and morphological analysis in language education. While technological advancements in linguistic analysis, such as software and online tools, have greatly enhanced the learning and teaching of languages, there is an ongoing debate about their impact on traditional methods of learning. This research delves into the implications of such a ban, considering both theoretical and practical outcomes for students, educators, and the broader field of Uzbek linguistics. The article also examines whether the absence of these tools leads to more thorough, foundational language learning or inhibits progress.

Keywords: Analytical tools, Uzbek syntax, morphological analysis, language education, teaching tools, technology in language learning.

Аннотация: В этой статье исследуются последствия запрета аналитических инструментов в контексте узбекского синтаксиса и морфологического анализа в языковом образовании. Хотя технологические достижения в лингвистическом анализе, такие как программное обеспечение и онлайн-инструменты, значительно улучшили изучение и преподавание языков, продолжаются дебаты об их влиянии на традиционные методы обучения. Это исследование углубляется в последствия такого запрета, рассматривая как теоретические, так и практические результаты для студентов, преподавателей и более широкой области узбекской лингвистики. В статье также рассматривается, приводит ли отсутствие этих инструментов к более основательному, фундаментальному изучению языка или препятствует прогрессу.

Ключевые слова: Аналитические инструменты, узбекский синтаксис, морфологический анализ, языковое образование, учебные инструменты, технологии в изучении языка.

Kirish. Til ta'limi sohasida analitik vositalarning paydo bo'lishi grammatika, xususan, sintaksis va morfologiyani o'qitish uslubini tubdan o'zgartirdi. So'z yasalishi va gap tuzilishining boy va murakkab tizimiga ega bo'lgan tillar uchun bu vositalar bebaho ekani isbotlangan. Biroq, so'nggi yillarda ba'zi ta'lim muassasalari ushbu texnologiyalardan foydalanishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilishdi. Ushbu maqolada bunday qaror grammatikani o'rgatish va o'rganishga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida so'z boradi.

Metodologiya. Gap'larni tahlil qilish uchun dasturiy ta'minotdan tortib morfologik analizatorlargacha bo'lgan tahliliy vositalar tilni tahlil qilish bilan bog'liq murakkab vazifalarni soddalashtirish va avtomatlashtirishda muhim rol o'ynaydi.¹ Murakkab

¹ Chomskiy, N. (2002). Sintaktik tuzilmalar. MIT matbuoti.

morfologik qoliplarga va moslashuvchan sintaktik tuzilmalarga ega bo'lgan o'zbek tilida bu vositalar o'quvchilar va o'qituvchilarga gap qurilishi va so'z yasalishining nozik jihatlarini tushunishda aniqlik kiritishga yordam beradi. Masalan, gapdagi so'zning grammatik rolini avtomatik ravishda aniqlaydigan yoki o'zak so'zga qo'shilgan affikslarni tahlil qiluvchi vositalar o'quvchilarga qo'lda, ko'p vaqt talab qiladigan tahlilda adashib qolmasdan, asosiy tushunchalarni tez tushunishga yordam beradi.

Bunday vositalarning ahamiyati faqat grammatik tahlildan tashqariga chiqadi. Shuningdek, ular o'quvchilarga o'z tillarining tuzilishini chuqurroq tushunishga yordam beradi, bu esa yozish, gapirish va tushunish qobiliyatlarini yaxshilashga olib keladi. Ona tili bo'lmaganlar uchun bu vositalar murakkab til qoidalari va kundalik foydalanish o'rtasidagi tafovutni bartaraf etib, o'rganishni yanada qulayroq qiladi.

Natija. Sintaksis va morfologiyani o'rgatishda tahliliy vositalarni taqiqlash til o'rgatish uslubini tubdan o'zgartiradi. Ushbu manbalarsiz talabalar faqat qo'lda tahlil qilish va qoidalarni yodlash kabi an'anaviy usullarga tayanishi kerak. Ushbu usullar chuqurroq kognitiv faollikni va tilni chuqurroq tushunishni rag'batlantiradigan afzalliklarga ega bo'lsa-da, ular ko'p mehnat va vaqt talab qilishi mumkin. Masalan, gapni sintaktik tarkibiy qismlarga ajratish yoki so'zlarning morfologiyasini tahlil qilish o'quvchilarni, ayniqsa grammatika bo'yicha mustahkam asosga ega bo'lmagan o'quvchilarni hayratga solishi mumkin.

Analitik vositalarni taqiqlashning oqibatlaridan biri shundaki, u eslab o'rganishga ko'proq e'tibor qaratishga olib kelishi mumkin. Texnologiyalar yordamisiz talabalar grammatika qoidalarni yodlashga ko'proq vaqt sarflashlari va bu qoidalarni amalda qo'llashga kamroq vaqt sarflashlari mumkin. Bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni bo'g'ib qo'yishi va til o'qitish samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Bundan tashqari, ushbu vositalarni olib tashlash zamonaviy, texnologiyaga asoslangan dunyoga ko'proq o'rgangan talabalarga nomutanosib ravishda ta'sir qilishi

mumkin.² Raqamli savodxonlik muhim ahamiyatga ega bo'lgan globallashtirilgan ta'lim landshaftida talabalarni texnologik yordamdan mahrum qilish ularni dunyoning boshqa qismlaridagi tengdoshlariga nisbatan noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. Bu muammo, ayniqsa, til ta'limi kabi jadal rivojlanayotgan sohada yaqqol namoyon bo'ladi, bu yerda texnologik yutuqlar o'rganishni osonlashtirish va tushunishni kuchaytirish uchun tez-tez qo'llaniladi.

Muhokama. O'qituvchilar uchun tahliliy vositalarni taqiqlash ham qiyinchiliklarni, ham imkoniyatlarni taqdim etadi. Bir tomondan, o'qituvchilar o'zlarining o'qitish strategiyalarini ushbu vositalarning yo'qligiga moslashtirishlari kerak. Jummalarni avtomatik tahlil qilmasdan yoki morfologik qismlarga bo'linmasdan, o'qituvchilar qo'lda tahlil qilish orqali o'quvchilarni yo'naltirish va barcha o'quvchilar o'quv dasturi tezligiga mos kelishini ta'minlash uchun ko'proq vaqt sarflashlari kerak bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan, bu holat o'qituvchilarni o'quvchilarni jalb qilishning yanada ijodiy usullarini izlashga undashi mumkin. Texnologik metodlar bo'lmasa, o'qituvchilar talabalarning ishtiroki va faol o'rganishni rag'batlantiradigan an'anaviy usullarga qaytishga majbur bo'lishi mumkin. Sinfdagi munozaralar, guruh faoliyati va interfaol mashqlar tez-tez bo'lib, hamkorlikda va dinamik o'rganish muhitini yaratishga imkon beradi. Biroq, bu yondashuv grammatik o'qitishning murakkabliklarini avtomatlashtirilgan vositalarga tayanmasdan boshqara oladigan malakali va tajribali o'qituvchilarni talab qiladi. Bundan tashqari, tahliliy vositalarning yo'qligi o'qituvchilarning talabalar taraqqiyotini qanday baholashiga ham ta'sir qilishi mumkin. Sintaksis va morfologiya vazifalarini texnologik yordamisiz baholash

² Eraliev, A. (2019). O'zbek tili grammatikasini o'qitishda texnologik vositalar. Toshkent: Toshkent davlat universiteti nashriyoti.

sub'ektiv va ko'p vaqt talab qilishi mumkin, bu esa baholash tezligi va samaradorligiga ta'sir qiladi.³

O'zbek tilidagi ta'limda tahliliy vositalarni taqiqlash to'g'risidagi qaror ham kengroq madaniy va lingvistik muammolar bilan bog'liq. Til ta'limi ko'pincha jamiyat qadriyatlari va ustuvor yo'nalishlarini o'zida aks ettiradi, mustaqillikka erishganimizdan so'ng jiddiy o'zgarishlarga uchragan o'zbek tili misolida an'anaviy lingvistik usullarni saqlab qolish va zamonaviy ta'lim vositalarini o'zlashtirish o'rtasida ziddiyat mavjud.

Ayrimlar bunday vositalarni taqiqlash o'zbek tilining sofligi va murakkabligini saqlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni ifodalashi mumkin, texnologiya yordamiga tayanmasdan, lingvistik shakllar bilan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazish orqali o'rganish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu nuqtai nazarga ko'ra, grammatika va til o'rganish madaniy o'ziga xoslik bilan chuqur bog'langan va soddalashtirilgan, algoritmgaga asoslangan jarayonlarga qisqartirilmasligi kerak.

Biroq, ta'limdagi hozirgi vaziyat raqamli dunyoda til o'qitish texnologik taraqqiyot bilan birga rivojlanishi kerakligini ko'rsatadi. Analitik vositalardan foydalanish murakkab tuzilmalarni tushunishni kuchaytirishi va faqat an'anaviy usullar yordamida osonlikcha erishib bo'lmaydigan tushunchalarni taklif qilishi mumkin. O'qituvchilar ushbu vositalarni qo'llash orqali o'quvchilarga tilning boy an'analarini hurmat qilish bilan birga, jahon lingvistik landshaftini yaxshiroq yo'lga qo'yishlariga yordam berishlari mumkin.⁴

³ Hymes, D. (1972). Kommunikativ kompetentsiya haqida. Pensilvaniya universiteti matbuoti.

⁴ Richards, J. C. (1983). Til o'rganishda texnologiyaning o'rni. Kembrij universiteti matbuoti.

Xulosa. O‘zbek tili ta’limida tahliliy vositalarni taqiqlash jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi, shu bilan birga sintaksis va morfologiyani o‘rgatishda an’anaviy, amaliy yondashuvga keng yo‘l ochadi. Ushbu vositalarning yo‘qligi grammatika bilan chuqurroq shug‘ullanishga yordam berishi mumkin bo‘lsa-da, bu til o‘rganish samaradorligi va foydalanish imkoniyatini pasaytirish xavfini ham tug‘diradi. O‘qituvchilar texnologiyadan foydalanish va an’anaviy usullarga qaytish o‘rtasidagi muvozanatni saqlashi, talabalar o‘z tillarini chuqur va amaliy tushunishni davom ettirishlarini ta’minlash uchun ijodiy yo‘llarni topishlari kerak. Pirovardida, til ta’limida tahliliy vositalarni taqiqlash yoki ruxsat berish to‘g‘risida qaror qabul qilishda ham zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari, ham o‘zbek grammatikasining asosiy tamoyillarini saqlash muhimligini hisobga olish kerak.

Adabiyotlar:

1. Chomskiy, N. (2002). Sintaktik tuzilmalar. MIT matbuoti.
2. Eraliev, A. (2019). O‘zbek tili grammatikasini o‘qitishda texnologik vositalar. Toshkent: Toshkent davlat universiteti nashriyoti.
3. Hymes, D. (1972). Kommunikativ kompetentsiya haqida. Pensilvaniya universiteti matbuoti.
4. Richards, J. C. (1983). Til o‘rganishda texnologiyaning o‘rni. Kembrij universiteti matbuoti.
5. Berns, A. (1998). Nutqni o‘rgatish: til o‘qituvchilari uchun qo‘llanma. Kembrij universiteti matbuoti.